

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20374332>

ЎЗБЕКИСТОНДА ТАШҚИ ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТНИ НОТАРИФ УСУЛДА ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ АСОСИЙ ИНСТРУМЕНТЛАРИ

Муртозов Бехруз Содик ўғли
Мустақил изланувчи (PhD)
bexruz.murtozov.4991@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Мақолада Ўзбекистонда ташқи иқтисодий фаолиятни нотариф усулда тартибга солишнинг асосий инструментлари муаллиф томонидан кўрсатиб берилган. Бундан ташқари, нотариф усулда тартибга солишда қатнашувчи органлар томонидан тақдим этилган рухсатномаларнинг статистик таҳлили амалга оширилган. Шунингдек, норматив-ҳуқуқий таҳлил асосида Ўзбекистонга олиб кириш ҳамда олиб чиқишда тақиқ ва чеклов ўрнатилган товарлар кўрсатиб берилган.

Калит сўзлар: ташқи иқтисодий фаолият (ТИФ), ветеринар сертификати, фитосанитар сертификати, карантин рухсатномаси, мувофиқлик сертификати, санитар-эпидемиологик хулоса, экологик сертификат, ўз ишлаб чиқариш эҳтиёжлари учун сертификат.

MAIN INSTRUMENTS OF NON-TARIFF REGULATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY IN UZBEKISTAN

Murtozov Bekhruz Sodik ugli
Independent researcher (PhD)
bexruz.murtozov.4991@mail.ru

ABSTRACT

The article outlines the main instruments for the non-tariff regulation of foreign economic activity in Uzbekistan. In addition, a statistical analysis of permits issued by the bodies involved in non-tariff regulation was carried out. Also, on the basis of regulatory and legal analysis, goods prohibited and restricted for import and export to Uzbekistan are shown.

Keywords: *foreign economic activity (FEA), veterinary certificate, phytosanitary certificate, quarantine permit, certificate of conformity, sanitary-epidemiological conclusion, environmental certificate, certificate for own production needs.*

ТИФни давлат томонидан тартибга солишнинг нотариф усуллари мазмун ва моҳиятига кўра ўзгариб ва такомиллашиб туради. Бунга асосий сабаб ташқи иқтисодий фаолиятни тартибга солиш усуллари халқаро иқтисодий алоқалар ва ҳуқуқ нормаларига доимо мослаштириб бориш заруриятидир. Бу эса, иқтисодиётнинг ривожланишига, тадбиркорларни қўллаб-қувватлашга, экспорт-импорт муносабатларини рағбатлантириш, шунингдек, аҳоли саломатлиги ва атроф-муҳит зарарланишини олдини олиш ҳамда иқтисодиётни барқарорлаштиришга қаратилгандир. Агар, Ўзбекистон ривожланаётган давлат сифатида бугунги кундаги шароитларда ТИФни ҳеч қандай тўсиқларсиз юритса, ички ишлаб чиқарувчилар кучли рақобат остида қолади.

Шундан келиб чиқиб, давлат томонидан баъзи товарларни божхона чегараси орқали олиб ўтишга доир чеклов ёки тақиқлар ўрнатилиши мумкин. Товарларни ва (ёки) транспорт воситаларини божхона чегараси орқали олиб ўтишга доир чекловлар халқаро мажбуриятлардан, ички бозорни ҳимоя қилиш зарурлигидан келиб чиққан ҳолда, шунингдек чет давлатлар ва улар иттифоқларининг Ўзбекистон Республикаси манфаатларини камситувчи ёки чекловчи бошқа ҳаракатларига жавоб чораси тариқасида қонунчиликка мувофиқ белгиланиши мумкин [1].

Бундан ташқари, Давлат хавфсизлигини таъминлаш, жамоат тартибini, инсон ҳаёти ва соғлиғini сақлаш, атроф муҳитни муҳофаза қилиш, миллий ва маънавий қадриятларни сақлаб қолиш, Ўзбекистон Республикаси ва бошқа мамлакатлар халқларининг маданий бойликларини, мулк ҳуқуқини, шу жумладан интеллектуал мулк объектларига бўлган ҳуқуқни, олиб кирилатган товарлар истеъмолчиларининг манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида, шунингдек Ўзбекистон Республикасининг бошқа манфаатларидан келиб чиққан ҳолда, Ўзбекистон Республикасининг қонунчилигига ва халқаро шартномаларига мувофиқ айрим товарларни ва (ёки) транспорт воситаларини Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кириш ҳамда ушбу ҳудуддан олиб чиқиш тақиқланиши мумкин [2].

Хусусан, давлат ва жамият тузумини қўпоришга, ҳудудий яхлитлик, сиёсий мустақиллик ва давлат суверенитетини бузишга йўналтирилган, уруш, терроризм, зўравонлик, миллий устунлик ва диний нафратни, ирқчилик ва унинг турлари (антисемитизм, фашизм)ни тарғиб қилувчи босма асарлар, қўлёзмалар, клишелар, расмлар, фотосуратлар, фотоплёнкалар, негативлар, кино-, видео- ва аудиомаҳсулотлар, грамзапислар, овозли материаллар, шунингдек, порнография мазмунидаги материалларни Ўзбекистон Республикасига олиб кириш мумкин эмас [3].

Бундан ташқари, қуйидаги товарларни Ўзбекистон Республикасига олиб кириш тақиқланган:

- «Евро-4» экологик тоифа талабларига мос келмайдиган газ, бензин ва дизел двигателлари билан жиҳозланган «М» ва «N» тоифаларидаги ғилдиракли транспорт воситалари, шу жумладан мотор ёқилғиси;

- полимер плёнкадан тайёрланган тутқичли (кесиксимон, халқали) пакетлар (ТИФ ТН бўйича 3923 21 000 0, 3923 29 100 0, 3923 29 900 0 кодли);

- этил спирти; гиёҳвандлик воситалари; учувчисиз учиш аппаратлари; пиротехника воситалари; пул ютуғига эга бўлган ўйин автоматлари; индукцион печ ва камералар; суюлтирилган газ; лазерли қурилмалар.

Шу билан бирга, озонни бузувчи моддалар ва таркибида улар мавжуд бўлган маҳсулотларни, саноат мақсадидаги портловчи материалларни, алюминий кукуни ва курумани, ўқотар қурол ва патронларни, ёввойи ўсимликлар, уларнинг қисмлари, мевалари, уруғлари ва ботаника коллекциялари, ёввойи ҳайвонлар, уларнинг қисмлари, зоология коллекциялари, ҳаёт фаолияти маҳсулотлари, ўлжалар, тулумлари, радиоэлектрон воситалар ва юқори частотали ускуналар экологик хавфли маҳсулотлар ва чиқиндилар, диний адабиётлар ва маданий бойликларни олиб киришда ваколатли органларнинг тегишли рухсатномалари ёки хулосалари талаб этилади [4].

Бугунги кунда маҳаллий товарларини ички истеъмолчиларга етказиб бериш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади. Давлат эса ушбу муаммони ҳал этиш учун ички истеъмол учун зарур бўлган товарлар олиб чиқилишини тартибга солиш бўйича нотариф тартибга солиш инструментларидан, хусусан, чеклов ёки тақиқлардан фойдаланади.

Жумладан, қуйидаги товарларни Ўзбекистон Республикасидан олиб чиқиш маълум чекловлар асосида амалга оширилади:

Чорва моллари, парранда, гўшт ва қўшимча озуқабоп гўштли маҳсулотлар; дон маҳсулотлари, (буғдой, жавдари буғдой, арпа, сули, маккажўхори, гуруч, гречиха) ун, ёрма; полиэтилентерефталат (ПЕТ) чиқиндилари, парчалари ва қириндилари; чарм хом ашёси, момик мўйна хом ашёси, шу жумладан қорақўл; титишга яроқли ипак қурт пилласи, ипак хом ашёси; рангли металл парчалари ва чиқиндилари, катта қийматга эга бўлган бадий; тарихий, илмий ёки бошқа маданий қадимий буюмлар; хавфли юклар; қурол-яроғ, ҳарбий техника ва ҳарбий мол-мулк, шунингдек ҳарбий таркиблар; фуқаровий ва хизмат қуроли ҳамда унинг ўқ-дорилари; маданий бойликлар; гиёҳвандлик воситалари; дори воситалари; психотроп моддалар.

Ҳозирги кунда, ихтиёрий мамлакатнинг иқтисодий ўсиш суръати ва халқининг фаровонлиги кўп жиҳатдан халқаро савдо ва халқаро меҳнат тақсимотини афзалликларидан фойдаланишга боғлиқ. Шу сабабли, давлатнинг

иқтисодий манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида товарларни олиб чиқишга доир айрим чекловлар ўрнатиб турилади.

Шунингдек, давлат томонидан иқтисодий самародорлик кўрсаткичларидан келиб чиқиб, нотариф чоралар мутлақ эмас, эгилувчан чора сифатида қўлланилади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 31.05.2022 йилдаги ПФ-145-сонли Фармонида асосан пахта, кунгабоқар, маккажўхори ва соя ёғи, кунгабоқар уруғлари ҳамда бошқа ёғ ўсимликларининг уруғлари ва меваларини республика ҳудудидан олиб чиқиш (экспорт қилиш) тақиқланган эди [5].

Бироқ, мазкур Фармонда Вазирлар Маҳкамасига мазкур товарларнинг ички бозорда етарли ҳажми мавжуд бўлган тақдирда, ушбу бандда кўрсатилган товарлар экспортини қайта тиклаш ҳуқуқи берилган. 2024 йилга келиб ҳукумат томонидан тақиқни чекловга ўзгартириш бўйича қарор қабул қилинди. Ушбу қарор билан мазкур товарларни экспорт қилишга қуйидаги миқдорларда рухсат берилди [6].

Т/р	Маҳсулот номи	ТИФ ТН коди	Импорт хажмларига нисбатан экспортга рухсат бериладиган ўсимлик ёғи миқдори, фоиз
1.	Кунгабоқар, соя, пахта ва бошқа ўсимлик ёғлари	1512	50
2.	Аралаш ёғлар	1517 90 910 0	50
3.	Кунгабоқар уруғи	1206 00	35
4.	Пахта чигити	1207	17
5.	Соя уруғи	1201	17

Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси айрим товарлар турларини экспорт ва импорт қилишга нисбатан миқдорий чекловлар (квоталар) белгилаши мумкин [7].

Худди шундай товарлар гуруҳи Ўзбекистон Республикаси Президентининг 03.11.2017 йилдаги ПФ-5215 сонли Фармони билан белгиланган бўлиб, унга кўра қуйидаги товарларнинг экспорт ва импорти Ўзбекистон Республикаси Президентининг ҳужжатлари ёки Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари асосида бериладиган лицензиялар бўйича амалга оширилади:

- курул-яроғ ва ҳарбий техника, уларни ишлаб чиқариш учун махсус бутловчи буюмлар; уран ва бошқа радиоактив моддалар, улардан тайёрланган буюмлар радиоактив моддаларининг чиқиндилари; радиоактив моддалардан фойдаланилган приборлар ва асбоб-ускуналар; қимматбаҳо металллар ва улардан тайёрланган бошқа буюмлар [8].

Юқорида келтириб ўтилганлардан ташқари, ташқи савдони нотариф бошқариш чораларининг бир шакли сифатида ички бозорни сифатсиз маҳсулотлардан ҳимоя қилиш механизмларидан бири бу – маҳсулотларни сертификатлаштириш тизимидир. Сертификат ва рухсатномалар ваколатли органлар томонидан 2017 йилда амалиётга жорий этилган «singlewindow.uz» платформаси орқали онлайн тарзида расмийлаштирилиши йўлга қўйилган.

Ушбу сайт маълумотларига кўра 2025 йилда ваколатли давлат органлари томонидан товарларни республикага импорт қилишда жами 678 476 дона рухсатнома характеридаги ҳужжатлар берилган бўлиб, шундан 478 491 та рухсатнома ва сертификатлар бўлса, қолган 199 985 таси аккредитация органлари хатлари ва далолатномаларни ташкил қилган [9].
(*Диаграммага қаранг*)

Диаграммадан мувофиқлик сертификатининг рухсатнома хужжатлари орасида сезиларли даражада юқори эканлигини кўриш мумкин. Хусусан, 2025 йилда мувофиқлик сертификати 168 073 та, ветеринария рухсатномаси 29 270 та, санитария-эпидемиологик хулоса 26 841 та, карантин рухсатномаси 26 769 та ва экологик сертификат 19 843 та расмийлаштирилган.

Хулоса қилиб айтганда, бугунги кунда давлатлар ўз савдо сиёсатини оқилона бошқариш учун бож тарифларидан кўра нотариф усуллардан фойдаланишни афзал кўрмоқда. Чунки, жаҳон бозорида бож тарифларини пасайтириш ва очик бозор сиёсатини юритиш тенденцияси кузатилмоқда. Бундай вазиятда давлатлар нотариф чоралар орқали ўз ишлаб чиқарувчилари ва истеъмолчилари ҳуқуқларини ҳимоя қилади. Ўзбекистонда ҳам ташқи иқтисодий фаолиятни нотариф усулда тартибга солишнинг турли инструментларидан фойдаланиб келинмоқда. Давлат олдида турган энг муҳим вазифалардан бири эса, ушбу усуллардан самарали фойдаланиш орқали ички ишлаб чиқарувчилар ва импортёрларнинг манфаатларини бирдек ҳимоя қилишдан иборатдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Божхона кодекси 23 модда.
<https://lex.uz/docs/2876354>. Мурожаат санаси 10.02.2026 йил.
2. Ўзбекистон Республикаси Божхона кодекси 24 модда.
<https://lex.uz/docs/2876354>. Мурожаат санаси 10.02.2026 йил
3. Ўз.Р. Президентининг 15.12.2017 йилдаги ПФ-5286 сонли Фармони.
<https://lex.uz/docs/3460651>. Мурожаат санаси 10.02.2026 й.
4. <https://new.customs.uz/uz/page/uzbekiston-respublikasi-hududiga-kirib-kelayotgan-zhismoniy-shahslar-uchun-bozhhona-qoidalari>. Мурожаат санаси 10.02.2026 й.
5. Ўз. Р. Президентининг 31.05.2022 йилдаги ПФ-145-сонли Фармони.
<https://lex.uz/docs/6041630>. Мурожаат санаси 10.02.2026 й.
6. Ўз. Р. Вазирлар Маҳкамасининг 13.03.2024 йилдаги 130-сонли қарори.
<https://lex.uz/docs/6838252#6838680>. Мурожаат санаси 10.02.2026 й.
7. Ўз.Р. „Ташқи иқтисодий фаолият тўғрисида“ Қонуни 26.05.2000 й.
<https://lex.uz/docs/67345>. Мурожаат санаси 10.02.2026 й.
8. Ўз. Р. Президентининг 03.11.2017 йилдаги ПФ-5215 сонли Фармони.
<https://lex.uz/docs/3470834>. Мурожаат санаси 10.02.2026 й.
9. <https://singlewindow.uz> платформасидан олинган маълумот. Мурожаат санаси 10.02.2026 й.